

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7185404>

Aminov Dalerjon Alisher o`g`li

Muallif: TDYU magistr bitiruvchisi

Hozirgi kunda qonunchilik sohasiga qaratilayotgan e'tibor qonunlarning sifati va samaradorligini oshirish muhim vazifaga aylanib bormoqda. Bu borada islohotlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi normalarni yaratish bilan bevosita bog'liq.

Shu munosabat bilan, turli sohalardagi ijtimoiy munosabatlarning noto'g'ri tartibga solinishi tuzatish jarayonining davom etishiga olib keladi, bu esa huquqiy ziddiyatlarni, qonunlarni qo'llashda turli xil talqin va murakkabliklarni keltirib chiqaradi.

“Aqlli tartibga solish” atamasi norma ijodkorligi sohasidagi zamonaviy ilmiy manbalardan olingan. Ko'pincha "aqlli tartibga solish" norma ijodkorlari va tartibga solish ob'ektlari bilan aloqa sifatini ta'minlaydigan mexanizmlar va institutlar sifatida ta'riflanadi [1]

Qayd etish joizki, bu tartib xalqaro amaliyotda 1960-yillardan boshlab qo'llanila boshlandi. Bugungi kunda u 60 dan ortiq mamlakatlarda, jumladan, Buyuk Britaniya, Daniya, Frantsiya, Germaniya, Avstraliya, AQSh, Rossiya va Qozog'istonda samarali.

1980-yillarning o'rtalaridan G'arb mamlakatlarida (AQSh, Buyuk Britaniya, Germaniya, Niderlandiya, Norvegiya, Shvetsiya) “Yangi davlat boshqaruvi” (yangi hukumat boshqaruvi) deb nomlangan yondashuv ishlab chiqilmoqda. 1985 yildan boshlab Avstraliyada tartibga soluvchi ta'sirni baholash (Regulatory Impact Assessment) [2] - jahon amaliyotida keng tarqalgan institut bo'lib ish boshladi. Ushbu namunaning keyingi rivojlanishi bir-biriga o'xshash bir nechta tushunchalarni o'zgartirishga olib keldi: Kamroq tartibga solish, yaxshiroq tartibga solish, aqlli tartibga solish.

Aqlli tartibga solish (aqlli tartibga solish) - bu muammolarni hal qilishning quyidagi umumiy darajasi. Evropa komissiyalarining fikriga ko'ra, "aqlli tartibga solish - bu ko'p yoki kamroq tartibga solish haqida emas, balki natijaga erishish, eng kam og'irlikni boshqa yo'l bilan engishdir" [3]

Xorijiy amaliyotda tartibga soluvchi hukumat qarorlari oqibatlarini baholash tizimini ishlab chiqish zarurati va usullarini asoslash tarafdorlari pozitsiyalari o'rtasida muvozanatni shakllantirishga qaratilgan "aqlli tartibga solish" (aqlli tartibga solish) kontseptsiyasining asosidir. bir tomondan, davlat nazorati va nazoratini kengaytirish, ikkinchi tomondan, tartibga solish tarafdorlari. Ushbu kontseptsiyaga ko'ra, davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirishdan maqsad, birinchidan, qonun hujjatlarini «yangilash», ularga rioya qilishlari shart bo'lganlar uchun tushunarli bo'lgan normalarni yaratish, ikkinchidan, manfaatdor tomonlarning fikr va pozitsiyalarini qabul qilishni ta'minlashdan iborat. davlatning tartibga solish faoliyati jarayonida, uchinchidan, qonun hujjatlarini takomillashtirishga kompleks yondashish, jumladan,

qonun loyihasini ishlab chiqishning turli bosqichlari va amaldagi qonunlarni baholash, qabul qilingan aktlar jami ko'lamini, turli darajadagi ishlarni hisobga olishni ko'zda tutadi.

Ushbu tartibning asosiy maqsadi davlatning sifatli va muvozanatli qonunchilik bazasini yaratishdan iborat. Ya'ni ortiqcha xarajat va vaqtdan, qog'ozbozlikdan va byurokratik to'siqlardan xoli qonun hujjatlarini qabul qilishdir.

Ya'ni, "aqli tartibga solish" modeli nafaqat muddati o'tgan moliyaviy yukni, balki odamlar uchun yaxshi hayot yaratish va hayot sifatini oshirish uchun ham joriy etilishi kerak. O'zbekistonda Prezident Shavkat Mirziyoyev Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan "Ijodkorlik me'yorini takomillashtirish konsepsiyasi" e'lon qilangani ana shunday tashabbus sifatida qaralmoqda. [4] Yangi "aqli tartibga solish" modelini va normalarni ishlab chiqishda elementlarni joriy etish uchun amaliy chora-tadbirlarning strategik rejasi ishlab chiqildi. Amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonda huquqiy sohada ham o'zining yuksak samaralarini bermoqda. Statistik ma'lumotlardan biriga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekiston qonunchiligining ta'sirini baholash tizimi, amalga oshirilgan islohotlar, o'tgan davr mobaynida erishilgan dastlabki natijalar muhokama qilindi. Jumladan, joriy yilda Adliya vazirligiga ekspertizadan o'tkazish uchun kiritilgan qonun loyihasining 170 tasida (11 foizi) tadbirkorlar uchun ortiqcha va qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan 220 dan ortiq huquqiy normalar aniqlanib, ularning qabul qilinishiga to'sinlik qilgan.

O'zbekistonda tartibga solish ta'sirini baholash tizimi "aqli tartibga solish"ning asosiy elementi sifatida o'ziga xos rivojlanish bosqichlariga ega. Buni shartli ravishda ikki bosqichga bo'lishimiz mumkin:

Birinchi bosqich (2008-2019) - tartibga solish ta'sirini baholash tizimini shakllantirish va rivojlantirish bilan bog'liq jarayonlarni o'z ichiga oladi. Bu davrda qonun hujjatlarini qabul qilishda asosan tartibga soluvchi ta'sirni baholash tizimining elementlari joriy etildi.

Tartibga solish ta'sirini baholash amaliyotini rivojlantirishga qo'yiladigan talablar O'zbekiston Prezidentining 2014-yil 7-apreldagi "O'zbekiston Respublikasida investitsiya muhiti va ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-4609-son qarori bilan belgilangan. [5] Prezidentning tartibga solish ta'sirini baholash bo'yicha ushbu tashabbusi biz ta'kidlaganimizdek, "aqli tartibga solish" sari qadam bo'ldi, chunki u qonun ijodkorligi jarayonining barcha bosqichlarida jamiyat va tadbirkorlik ishtiroki tizimi, loyihalarning tannarxini va foydasini hisoblab chiqadi, shuning uchun uni samarali olib borish muhimdir. hukumat va jamiyat taraqqiyoti uchun qonunlar.

Mazkur qaror talablarini amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 2-dekabrda 328-sonli "Tadbirkorlik faoliyatiga ta'sir ko'rsatadigan qonun hujjatlari tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. Mazkur farmon bilan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ishlab chiqilayotgan loyihalar va qabul qilinayotgan qonun hujjatlarining ta'sirini baholash tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. [6]

Qonun hujjatlari ta'sirini baholash tizimi yoki tartibga solish ta'sirini baholash huquqiy tartibga solish sifatiga ta'sir qiluvchi asosiy vositalardan biridir. Hukumat

tomonidan milliy qonunchilikda tartibga solish ta'sirini baholash tamoyillarini mustahkamlash bo'yicha qator qarorlar qabul qilindi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 2-dekabrda "Qonun hujjatlarining tadbirkorlik faoliyatiga ta'sirini baholash tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 328-sonli qarori muhim ahamiyat kasb etdi. Ushbu hujjatga muvofiq tadbirkorlik subyektlarining keng doirasi uchun litsenziyalash tartib-taomillari, litsenziyalar yoki amaldagi cheklashlar, litsenziyalash tartiblari va litsenziyalanadigan faoliyat turlarining yangi cheklovlari va yangi turlarini joriy etish; ruxsatnomalar yoki litsenziyalar olish uchun qo'shimcha talab va shartlarni joriy etish; tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan katta xarajatlarga olib kelishi mumkin bo'lgan talablarning kiritilishi; tadbirkorlik subyektlariga soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha imtiyozlar va boshqa turdagi imtiyozlar, kafolatlar va preferensiyalar, shuningdek, javobgarlik choralarining yangi turlarini belgilash; Tegishli sohadagi tadbirkorlik sub'ektlarining 30 foizi va undan ortiq foizining huquqlari va qonuniy manfaatlariga ta'sirini nazarda tutuvchi normativ-huquqiy hujjatlar va ularning loyihalari O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida muhokama qilinadi.

"Normativ-huquqiy hujjatlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining (yangi tahriri) 20-moddasiga muvofiq, normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini tayyorlashda ishlab chiquvchi qonun hujjatlarining holatini, mavzu bo'yicha loyihani qo'llash amaliyotini o'rganadi. tartibga solish; ijtimoiy munosabatlarning muayyan sohasini huquqiy tartibga solishga salbiy ta'sir ko'rsatadigan kamchiliklar va qarama-qarshiliklarni, shuningdek, huquqiy tartibga solishning ijtimoiy ehtiyojini, qonun hujjatlarining samaradorligiga ta'sir qiluvchi sabablar va shartlarni aniqlaydi. [7]

O'zbekistonda "aqli tartibga solish"dan istiqbolli foydalanishni oshirish uchun nima qilish kerak?

Bizga ma'lumki, O'zbekiston Prezidenti tomonidan eski strategiya – 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" deb nomlangan yangi strategiya qabul qilindi. Ushbu konsepsiyaga ko'ra, 100 ta maqsaddan 8-maqsad norma ijodkorligida "aqli tartibga solish" model elementlarini ishlab chiqish va kengaytirishga bag'ishlangan. Ular orasida quyidagi maqsadlar ro'yxati keltirilgan:

1) Qonun ijodkorligi jarayonida fuqarolik jamiyati institutlari bilan maslahatlashish amaliyotini takomillashtirish.

2) ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishning barqarorligi, sifati va samaradorligini ta'minlash uchun "aqli tartibga solish" modeli elementlarini qo'llash kontekstida qonun hujjatlarining tartibga soluvchi ta'sirini baholashni ishlab chiqish va kengaytirish.

3) Huquqiy tizimning raqobatbardoshligini oshirish va iqtisodiyotning yangi drayverlarini safarbar etish doirasida zamonaviy texnologiyalar va raqamli faoliyatga qo'yiladigan talablarni qayta ko'rib chiqish.

4) Sohadagi "tartibga solish yukini" kamaytirish maqsadida qonun hujjatlarini qisqartirish, davlat organlari faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish.

5) O'zbekiston Respublikasi qonunchiligini rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish.

6) idoraviy normativ hujjatlarni qabul qilish vakolatiga ega bo'lgan davlat organlari sonini qisqartirish, shuningdek, ushbu hujjatlar sonini optimallashtirish bo'yicha ishlarni davom ettirish. [8]

Konsepsiya to'g'risidagi Prezident qarorida esa "qoida ijodkorligini rivojlantirish" bo'yicha bir necha yo'nalish qayd etilgan.

Xulosa o'rnida aytish joizki, yuqorida qayd etilgan reformalar o'z navbatida qonunchiligimizda norma ijodkorligini yangi bosqichga ko'tarish ya'ni yanada samarali qonunlar ishlab chiqish, haqiqiy oddiy xalq manfaatlarini, ularning yashash turmushiga va tadbirkorlik subyektlari bilan bir qatorda investitsion muhit yaratishda o'z hissasini qo'shadi.

REFERENCES:

1. См.: Купряшин Г. Л., Сарычева Н. Н. Концепция "умного регулирования": зарубежный опыт и возможность его применения в государственном управлении России // Вестник МГУ. Серия 21. Управление (государство и общество). 2013. № 2. С. 5.

2. См.: Волкова А. В. Механизмы "умного регулирования" публичной политике современной России: расширение гражданского участия // Человек. Сообщество.

3. Stakeholder consultation on smart regulation, issued by European Commission In april 2010 // European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. URL:

<https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrialrelations-dictionary/smart-regulation> (дата обращения: 04.02.2020).

4. Presidential decree on "Concept of improving the norm creativity", 2018

5. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2014-y., 15-son, 163-modda, 50-son, 589-modda; 2017-y., 2-son, 25-modda; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 30.04.2021-y., 06/21/6218/0398-son; 18.10.2021-y., 06/21/6325/0972-son

6. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2014 й., 49-сон, 581-modda; 2015 y., 26-сон, 338-modda

7. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 20.04.2021-y., 03/21/682/0354-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 03.03.2022-y., 03/22/756/0180-son; 04.08.2022-y., 03/22/787/0708-son

8. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.01.2022-y., 06/22/60/0082-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son, 21.04.2022-y., 06/22/113/0330-son